

Praksis og behov i forskningsdata- kuratering i Norge

Rapport fra en spørreundersøkelse i regi av prosjektet Kuratornettverk for FAIR forskningsdata

Forfatter:

Philipp Konzett

UiT Norges arktiske universitet

ORCID: [0000-0002-6754-7911](https://orcid.org/0000-0002-6754-7911)

Prosjektmedlemmer som har bidratt til utforming og gjennomføring av spørreundersøkelsen:

- Ingrid Heggland, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, ORCID: [0000-0001-8466-1014](https://orcid.org/0000-0001-8466-1014)
- Svein Høier, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, ORCID: [0000-0002-9261-8769](https://orcid.org/0000-0002-9261-8769)
- Live Håndlykken Kvale, Universitetet i Oslo, ORCID: [0000-0001-5264-0382](https://orcid.org/0000-0001-5264-0382)
- Ida Eir Lauritzen, SINTEF, ORCID: [0000-0002-2089-9493](https://orcid.org/0000-0002-2089-9493)
- Leif Longva, UiT Norges arktiske universitet, ORCID: [0000-0001-6638-8317](https://orcid.org/0000-0001-6638-8317)
- Aili Sarre, UiT Norges arktiske universitet, ORCID: [0000-0001-6451-0470](https://orcid.org/0000-0001-6451-0470)
- Elin Stangeland, Universitetet i Stavanger, ORCID: [0000-0002-7048-2127](https://orcid.org/0000-0002-7048-2127)

Innholdsliste

SAMMENDRAG	4
SUMMARY	6
BAKGRUNN	8
MÅL	9
DELTAKERE	10
METODE	10
UTFORMING AV SPØRRESKJEMA	10
GJENNOMFØRING AV SPØRREUNDERSØKELSE	11
DATA	12
RESULTATER	12
DEL 1: ARBEIDSBAGGRUNNEN DIN	12
Spørsmål 1: Hvilke(t) fagområde(r) har du utdanningsbakgrunnen din fra?	12
Spørsmål 2: Hva slags institusjon jobber du på?	13
Spørsmål 3: Hvilken type enhet på institusjonen jobber du på?	14
Spørsmål 4: Hvilke(n) av følgende arbeidsoppgaver inngår i stillingen din?	15
Spørsmål 5: Hvor mye erfaring har du med forskningsdatakuratering?	17
DEL 2: KURATERINGSARBEIDET DITT I PRAKSIS	18
Spørsmål 6: Hvilke typer forskningsdata kuraterer du?	18
Spørsmål 7: Fra hvilke fagområder er forskningsdataene du kuraterer?	19
Spørsmål 8: Hvor store er dataene du kuraterer?	20
Spørsmål 9: Hvilke(n) arkivtjeneste(r) forholder du deg til i forskningsdatakuraterings-arbeidet ditt?	21
Spørsmål 10: Hvilke aktiviteter inngår i kurateringsarbeidet ditt?	22
Spørsmål 11: Hvor mange ansatte er det på din enhet (f.eks. bibliotek, institutt, osv.) som kuraterer forskningsdata?	33
Spørsmål 12: Hvor mange ansatte er det på din enhet (f.eks. bibliotek, institutt, osv.) som kuraterer samme eller liknende typer forskningsdata som du?	34
Spørsmål 13: Hvordan har du opparbeidet deg de ferdighetene og kunnskapene du har om forskningsdatakuratering?	35
Spørsmål 14: I hvilken grad ser du behov for å heve kunnskaps- og ferdighetsnivået ditt på disse områdene?	38

<i>Spørsmål 15: I hvilken grad opplever du at du har tilstrekkelig tilgang til hjelpemidler på ulike områder som kan være viktige i det praktiske kurateringsarbeidet?.....</i>	<i>40</i>
<i>Spørsmål 16: Hvilke typer hjelpemidler har du tilgang til, og hvor nyttig synes du de er?.....</i>	<i>42</i>
<i>Spørsmål 17: Hvor ofte opplever du utfordringer på disse områdene i kurateringsarbeidet ditt? .</i>	<i>44</i>
<i>Spørsmål 18: Hvordan løser du vanligvis utfordringer i kuratorarbeidet ditt?.....</i>	<i>47</i>
<i>Spørsmål 19: Hvilke erfaringer har du med kollegaveiledning i kuratorarbeid?.....</i>	<i>48</i>
DEL 3: INNSPILL TIL DET PLANLAGTE KURATORNETTVERKET	49
<i>Spørsmål 20: På hvilke områder tror du at nettverket kan gi et bidrag til kurateringsarbeidet ditt framover, og hvor nyttig tror du et slikt bidrag vil være?.....</i>	<i>49</i>
<i>Spørsmål 21: Hvor nyttig synes du det vil være at nettverket er organisert i disse typer undergrupper?.....</i>	<i>51</i>
<i>Spørsmål 22: Deltar du allerede i et kuratornettverk eller liknende faglig / lokalt / nasjonalt / internasjonalt nettverk eller brukerforum?</i>	<i>53</i>
<i>Spørsmål 23: Kjenner du til andre eksisterende eller planlagte kuratornettverk eller liknende tiltak som du synes vi bør se nærmere på? I så fall ber vi deg om å skrive hvilke(t) nettverk det er. Forklar gjerne også hvorfor det/de er relevant(e) i vår sammenheng.....</i>	<i>54</i>
<i>Spørsmål 24: På lengre sikt kan det være aktuelt å utvide rammen for det planlagte nettverket. På hvilke(t) område(r) vil det være nyttig for deg?.....</i>	<i>54</i>
<i>Spørsmål 25: Har du andre innspill til opprettelsen og utformingen av kuratornettverket?</i>	<i>55</i>
REFERANSER.....	56

Sammendrag

Denne rapporten presenterer noen funn fra en første analyse av spørreundersøkelsen «Praksis og behov i forskningsdatakuratering i Norge», som ble gjennomført høsten 2022 som del av prosjektet «Kuratornettverk for FAIR forskningsdata» med delfinansiering fra Nasjonalbiblioteket. Med spørreundersøkelsen ønsket prosjektet å kartlegge behov og praksis i forskningsdatakuratering i Norge. Konkret var vi ute etter å få vite mer om

- hvem som kuraterer forskningsdata i Norge;
- hvordan dette arbeidet foregår i praksis;
- hvilke utfordringer den enkelte kuratoren møter i det praktiske kurateringsarbeidet;
- hvilke hjelpemiddel som allerede finnes og hvor nyttige kuratorer opplever dem.

Videre ønsket vi å få innspill til hvilke ressurser et nasjonalt kuratornettverk bør tilby.

Målgruppa for undersøkelsen var personer som jobber med forskningsdatakuratering eller som skal ha dette som framtidig arbeidsoppgave på en forskningsinstitusjon i Norge. Det ble levert 57 svar på spørreundersøkelsen. Tre av respondentene ga ikke samtykke til åpen publisering av svaret. Det er derfor 54 svar som inngår i denne rapporten.

Som grunnlag for framtidige tiltak som kan støtte opp om og forbedre arbeidet med forskningsdatakuratering i Norge, er det særlig følgende funn fra spørreundersøkelsen som kan fremheves her:

1. En stor overvekt av de som deltok i spørreundersøkelsen jobber i UH-sektoren. De andre forskningssektorene er svært tynt eller ikke representert.
2. En god del av respondentene har ingen kolleger på institusjonen sin som også kuraterer forskningsdata.
3. Respondentene baserer seg i stor grad på selvinitierte kompetansehevingstiltak innen forskningsdatakuratering, i form av selvstudium og praktisk arbeid, til dels med hjelp av kollegaer, mens mer formaliserte tiltak, særlig i regi av arbeidsgiver er lite utbredt.
4. De fleste respondentene har i noen eller stor grad behov for å heve kunnskaps- og ferdighetsnivået sitt på flere områder. Størst behov er det på følgende områder:
a) Rettigheter og lisenser; b) råderett over data (f.eks. CARE-prinsippene); c) personvern; d) andre juridiske aspekt; e) metadata og dokumentasjon.
5. Av mulige hjelpemidler er det særlig følgende som blir pekt ut som nyttige eller svært nyttige: a) kollegaveiledning/-samarbeid; b) erfaringsutveksling med andre kuratorer; c) guider og veiledninger; d) kuratornettverk/brukerforum (f.eks. i regi av arkivtjeneste).

6. Utfordringene som respondentene ofte møter i det praktiske kurateringsarbeidet sitt, er særlig knyttet til a) variasjon i data; b) manglende eller mangelfull kurateringskompetanse eller -ferdigheter; c) tidspress; d) uklart definert arbeidsansvar og -oppgaver på institusjonen.
7. Respondentene tror at bidrag fra et nasjonalt kuratornettverk kan være nyttige eller svært nyttige i kurateringsarbeidet, særlig på disse områdene: a) guider og veiledninger; b) erfaringsutveksling med andre kuratorer; c) opplæring (f.eks. kurs, workshoper, webinar); d) sjekklister; e) diskusjonsfora; f) kollegaveiledning/-samarbeid.
8. En utvidelse av det tematiske omfanget til et nasjonalt kuratornettverk vil være av særlig interesse for respondentene når det gjelder støttetjenester rundt datahåndteringsplaner og undervisning i forskningsdatahåndtering.

Summary

This report presents some findings from a preliminary analysis of the survey “Praksis og behov i forskningsdatakuratering i Norge” (‘Practice and needs in research data curation in Norway’), which was conducted in the fall of 2022 as part of the project “Kuratornettverk for FAIR forskningsdata” (‘Curator network for FAIR research data’) with partial funding from the National Library of Norway. With the survey, the project wanted to map the needs and practices in research data curation in Norway. Specifically, we were looking to learn more about

- who curates research data in Norway;
- how this work is done in practice;
- what challenges the individual curator faces in the practical curation work;
- what supporting tools already exist and how useful curators find them.

We also wanted to get input on what resources a national curation network should offer.

The target group for the survey was people who work with research data curation or who will have this as a future work task at a research institution in Norway. 57 responses were submitted to the survey. Three of the respondents did not consent to the open publication of the response. Therefore, 54 responses are included in this report.

As a basis for future measures that can support and improve research data curation in Norway, the following findings from the survey in particular can be highlighted here:

1. A large majority of those who participated in the survey work in the higher education sector. The other research sectors are very sparsely or not at all represented.
2. A considerable share of the respondents have no colleagues at their institution who also curate research data.
3. Respondents rely largely on self-initiated upskilling and training measures within research data curation, in the form of self-study and practical work, partly with the help of colleagues, while more formalized measures, especially organised by the employer, are not widespread.
4. Most respondents have some or a great need to raise their level of knowledge and skills in several areas, particularly in the following areas: a) Rights management and licenses; b) data sovereignty (e.g., the CARE principles); c) data privacy; d) other legal aspects; e) metadata and documentation.
5. Of the possible supporting methods and tools in data curation, the following are particularly pointed out as useful or very useful: a) peer guidance/collaboration; b)

- exchange of experience with other curators; c) guides and tutorials; d) curation networks/user forums (e.g., organised by repositories).
6. The challenges that respondents often encounter in their practical curation work are particularly related to a) variation in data; b) lack of or insufficient curation competence or skills; c) time pressure; d) unclearly defined work responsibilities and tasks at the institution.
 7. Respondents believe that contributions from a national curation network can be useful or very useful in curation work, especially in these areas: a) Guides and tutorials; b) exchange of experience with other curators; c) training (e.g., courses, workshops, webinars); d) checklists; e) discussion forums; f) peer guidance/collaboration.
 8. An expansion of the thematic scope of a national curation network would be of particular interest to respondents in terms of support services around data management plans and teaching/training in research data management.

Bakgrunn

Det å gjøre vitenskapelig virksomhet og resultater mer transparente, etterprøvbare og gjenbrukbare gjennom åpen tilgang til forskningsresultat har i flere år vært et strategisk mål både globalt og nasjonalt. En viktig del av dette arbeidet består i å legge til rette for at data som ligger til grunn for forskningsresultat blir gjort tilgjengelige og gjenbrukbare. I Norge spiller fagbibliotek en sentral rolle i dette arbeidet, og de har de siste årene jobbet med å bygge opp støttetjenester for forskningsdatahandtering på institusjonene sine. Dette er et krevende arbeid der de enkelte fagbibliotekene er avhengige av nasjonal koordinering og samarbeid (Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, 2019, Kapittel 6.5). Gjennom innspill og høringsuttalelser til flere utredningsarbeider de siste årene (jf. Forskningsrådets Utredning og anbefalinger om lisensiering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata og Sikt's Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata), har særlig mindre forskningsinstitusjoner gitt klart uttrykk for at de har behov for nasjonale støttetjenester for å kunne utvikle og drifte et støttetilbud for forskningsdatahåndtering på institusjonen (Norges forskningsråd, 2021; Sikt, 2022).

Forskningsdatakuratering handler om kvalitetssikring, dokumentering, standardisering og formatering av data i tråd med FAIR-prinsippene (Wilkinson et al., 2016) og andre beste-praksis-anbefalinger for god datahåndtering. I dag skjer kuratering ofte i slutten av et forskningsprosjekt når dataene skal arkiveres og deles i et egnet arkiv. Kuratoren ser da over datasettet og sørger i dialog med forskeren for at det er dokumentert og lagt til rette i tråd med FAIR-prinsippene og andre retningslinjer til arkivet. Denne jobben krever kompetanse på en rekke områder som f.eks. (fagspesifikke) metadata og dokumentasjon, filformater, lisenser og andre juridiske og etiske aspekter. Forskningsdatakuratering er en ny arbeidsoppgave på fagbibliotek og andre støtteenheter på forskningsinstitusjoner. Det er stor variasjon i hvor langt de ulike institusjonene har kommet i dette arbeidet og hvilken kapasitet og forutsetninger de har for å rigge seg til for etablering og drift av kurateringsstøtte for forskerne sine.

Med støtte fra Nasjonalbiblioteket har det blitt etablert et nasjonalt kompetanserammeverk for forskningsdatahåndtering, som skal bidra til en felles forståelse og praksis på feltet, og at de som jobber med støttetjenester for forskningsdatahåndtering, har tilstrekkelig kompetanse (Kvale et al., 2022). Det planlagte kuratornettverket vil bygge videre på dette arbeidet og på andre tidligere prosjekt. Tilgang på nødvendig kompetanse er en viktig forutsetning for å bygge opp støttetjenester, men erfaringene de større fagbibliotekene har gjort med forskningsdatakuratering de siste årene, viser at det i tillegg er behov for kontinuerlig kompetanseheving og -utveksling for å mestre de konkrete utfordringene i det praktiske kurateringsarbeidet. Etableringen av

et nasjonalt kuratornettverk er et konkret tiltak for å imøtekomme dette behovet. På et overordnet plan vil nettverket fremme arbeidet med tilgjengeliggjøring av forskningsdata og således støtte direkte opp om krav og forventninger i policyer fra Forskningsrådet, Regjeringen, forskningsinstitusjoner, vitenskapelige forlag m.fl.

Målet med prosjektet Kuratornettverk for FAIR forskningsdata er å få etablert et kuratornettverk for forskningsdata på tvers av norske fagbibliotek og andre enheter for forskningsstøtte. Nettverket skal være et praktisk hjelpemiddel for støttepersonell som skal hjelpe forskere med tilrettelegging av forskningsdata for arkivering og deling. Basert på erfaringer fra liknende eksisterende og planlagte tiltak i inn- og utland og på innspill fra målgruppa som blir samlet inn i begynnelsen av prosjektperioden, skal prosjektet bygge opp en grunnstamme av ressurser, evaluere, eventuelt tilpasse, og ta i bruk en kommunikasjonsplattform, utarbeide en differensiert medlemskapsmodell som er tilpasset ulike typer institusjoner, og lage en plan for bærekraftig drift og videre utvikling av nettverket etter prosjektslutt.

Som en del av kartleggingsarbeidet i prosjektet «Kuratornettverk for FAIR forskningsdata» ble det høsten 2022 gjennomført en spørreundersøkelse om praksis og behov i forskningsdatakuratering i Norge. Denne rapporten presenterer resultatene fra denne spørreundersøkelsen.

Mål

Med spørreundersøkelsen ønsket prosjektet «Kuratornettverk for FAIR forskningsdata» å kartlegge behov og praksis i forskningsdatakuratering i Norge. Konkret var vi ute etter å få vite mer om

- hvem som kuraterer forskningsdata i Norge;
- hvordan dette arbeidet foregår i praksis;
- hvilke utfordringer den enkelte kuratoren møter i det praktiske kurateringsarbeidet;
- hvilke hjelpemiddel som allerede finnes og hvor nyttige kuratorer opplever dem.

Videre ønsket vi å få innspill til hvilke ressurser et nasjonalt kuratornettverk bør tilby.

Selv om primærmålet med spørreundersøkelsen var å skaffe et grunnlagsmateriale for etableringen av det planlagte kuratornettverket i Norge, så kan resultatene fra undersøkelsen også være av interesse for andre liknende nettverk og prosjekt eller mer generelt for institusjoner og personer som er involvert i utvikling og drift av støttetjenester for forskningsdatahåndtering i Norge og i utlandet.

Deltakere

Målgruppa for undersøkelsen var personer som jobber med forskningsdatakuratering eller som skal ha dette som framtidig arbeidsoppgave på en forskningsinstitusjon i Norge. Noen av svarene indikerer at respondenten ikke jobber med forskningsdatakuratering, men har relaterte arbeidsoppgaver eller er ellers interessert i tematikken. Det ble levert 57 svar på spørreundersøkelsen. Tre av respondentene ga ikke samtykke til åpen publisering av svaret. Disse svarene inngår ikke i denne rapporten. Mer informasjon om hvordan respondentene ble invitert til å delta i spørreundersøkelsen fins i metodekapittelet nedenfor.

Metode

Utforming av spørreskjema

Spørreskjemaet var strukturert i følgende seks hoveddeler:

- En **innledning** som inneholdt følgende:
 - Kort informasjon om prosjektet
 - Kort definisjon av begrepet kuratering: Med kuratering mener vi i dette prosjektet det arbeidet som gjøres for å kvalitetssikre og legge til rette forskningsdata slik at de kan arkiveres og deles så åpent som mulig, men så lukket som nødvendig, og i tråd med andre gjeldende krav og anbefalinger.
 - Kort informasjon spørreundersøkelsen:
 - Formål
 - Målgruppe
 - Omfang
 - Svarfrist
 - Informasjon om at åpne spørsmål kunne besvares på norsk eller engelsk
 - Lenke til åpent delt Google-dokument som inneholdt spørsmålene i spørreundersøkelsen og som respondentene kunne laste ned dersom de ønsket å jobbe med spørsmålene før de fylte ut selve spørreskjemaet på nett
- En bolk om **samtykke** som inneholdt følgende:
 - Informasjon om at spørreundersøkelsen ikke skulle samle inn personidentifiserende opplysninger og at det derfor var viktig at respondentene i fritekstsvarene ikke la inn informasjon som direkte eller

indirekte kunne identifisere dem eller andre enkeltpersoner, og at slik informasjon ville bli fjernet med en gang vi oppdaget det

- Et obligatorisk spørsmål om respondenten samtykket til å delta i spørreundersøkelsen
- Et obligatorisk spørsmål om respondenten samtykket til at svarene kunne publiseres med åpen tilgang, slik at de sammen med de andre svarene vil kunne brukes fritt av alle som er interessert i den typen informasjon
- Første bolken med spørsmål som handlet om formålet med spørreundersøkelsen, og som vi kalte for **Del 1: Arbeidsbakgrunnen din**. Denne delen inneholdt fem spørsmål om utdanningsbakgrunn, type institusjon som respondenten jobber på, type enhet på institusjonen, arbeidsoppgaver til respondenten, og erfaring med forskningsdatakuratering.
- Andre bolken med spørsmål som handlet om formålet med undersøkelsen, og som vi kalte for **Del 2: Kurateringsarbeidet ditt i praksis**. Denne delen inneholdt 14 spørsmål om belyser ulike aspekt ved kurateringsarbeidet til respondenten.
- Tredje bolken med spørsmål som handlet om formålet med undersøkelsen, og som vi kalte for **Del 3: Innspill til det planlagte kuratornettverket**. I denne delen stilte vi deltakerne seks spørsmål for å finne ut om og hvordan det planlagte nettverket kunne være nyttig for dem.
- En liste med **referanser** til publikasjoner og andre ressurser som vi viste til i spørreskjemaet.

I tillegg til de to spørsmålene i avsnittet om samtykke inneholdt spørreskjemaet 25 spørsmål, som alle var valgfrie. De fleste spørsmålene var lukkede flervalgsspørsmål med «Annet» som et av svaralternativene (Sauro, 2018). Alternativet «Annet» kunne utdypes i et åpent/fritekstfelt etter det lukkede spørsmålet. I alle åpne spørsmål var det en påminnelse til respondentene om å ikke legge inn informasjon som direkte eller indirekte kunne identifisere dem eller andre enkeltpersoner.

En første versjon av spørsmålene ble utformet av prosjektleder og forfatter av denne rapporten og så diskutert i prosjektgruppen, som bidro med kommentarer og forslag til endring av enkelte spørsmål. Avsnittet Prosjektmedlemmer ovenfor lister opp navnene på prosjektmedlemmer som bidro til utformingen av spørreskjemaet.

Den endelige versjonen av spørreundersøkelsen ble implementert i det nettbaserte spørreskjemaverktøyet Nettskjema (<https://nettskjema.no>).

Gjennomføring av spørreundersøkelse

Spørreundersøkelsen ble gjennomført mellom 17. oktober og 1. november 2022. Den ble først kunngjort og promotert gjennom flere kanaler, f.eks. som innlegg på nettsiden til

RDA Norge (<https://www.rd-alliance.org/groups/rda-norway/>), som automatisk også ble sendt som e-post til alle medlemmene til RDA Norge, gjennom åpen annonsering på nettstedet openscience.no, som e-post til e-postlisten norainfo@list.uit.no, som innlegg i Datalandsbyen (<https://datalandsbyen.norge.no/>), samt via personlig e-post til ca. 400 antatte interesserte personer.

Deltakere ble bedt om å svare på spørsmålene i spørreskjemaet i Nettskjema. Spørsmålene ble også distribuert som åpent delt Google-dokument som deltakere kunne lasta ned og fylle ut før de la inn svarene i Nettskjema; se filen `NKS_2022_spoerreskjema{.docx,.pdf}` i datasettet som inneholder rådataene og prosesserte data fra spørreundersøkelsen (Conzett, 2025).

Data

I løpet av de 16 dagene spørreskjema var åpent, mottok vi 57 svar. Tre av respondentene samtykket ikke til at svaret deres kunne publiseres med åpen tilgang. Det er de resterende 54 svarene som danner grunnlaget for analysen i denne rapporten. Datagrunnlaget for rapporten i form av rådata og prosesserte data, og en kopi av spørreskjemaet er tilgjengelige i et åpent publisert datasett (Conzett, 2025).

Der det er aktuelt, er navnene på filene som inneholder de prosesserte dataene som ble brukt til å analysere undersøkelsesresultatene fra et gitt spørsmål, lagt til under overskriften «Datagrunnlag» på slutten av analysen av svarene på det gitte spørsmålet i resultatkapitlet nedenfor. I tillegg til de prosesserte dataene kan en finne informasjon i rådataene i filen «NKS_2022_data{.tsv,.xlsx}», men dette filnavnet legges ikke til fillisten under «Datagrunnlag» med mindre det var den eneste datafilen som ble brukt til å analysere resultatene fra det aktuelle spørsmålet.

Resultater

Del 1: Arbeidsbakgrunnen din

Spørsmål 1: Hvilke(t) fagområde(r) har du utdanningsbakgrunnen din fra?

Dette lukkede flervalgsspørsmålet hadde følgende svaralternativ:

- a. Humaniora og kunstfag
- b. Samfunnsvitenskap (inkl. bibliotekfag)
- c. Matematikk og naturvitenskap
- d. Teknologi og ingeniørvitenskap
- e. Medisin og helsefag
- f. Landbruks- og fiskerifag

g. Annet fagområde

Svarene fordeler seg slik på de sju fagområdene:

Figur 1: Resultat fra spørsmål 1: Hvilke(t) fagområde(r) har du utdanningsbakgrunnen din fra? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ.

I alt 23 respondenter har bakgrunn i samfunnsvitenskap (inkl. bibliotekfag), enten som eneste fagområde eller sammen med ett eller flere andre fagområder. Samfunnsvitenskap (inkl. bibliotekfag) utgjør dermed den mest vanlige utdanningsbakgrunnen blant respondentene, etterfulgt av matematikk og naturvitenskap, som er representert med 19 av respondentene. På tredje plass finner vi humaniora og kunstfag, som er fagbakgrunnen til sammenlagt 16 respondenter.

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S01_Utdanningsbakgrunn_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S01_Utdanningsbakgrunn_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S01_Utdanningsbakgrunn_figur.png
```

Spørsmål 2: Hva slags institusjon jobber du på?

I spørsmål 2 var vi ute etter å få vite hvilken type institusjon respondenten jobber på. Det var et lukket flervalgsspørsmål med følgende svaralternativ:

- Institusjon i UH-sektor: universiteter, vitenskapelige høyskoler, høyskoler akkreditert på institusjonsnivå av NOKUT

- b. Institusjon i instituttsektor: forskningsinstitutter underlagt retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern
- c. Institusjon i helsesektor: helseforetak/sykehus med lovpålagte oppgaver innen forskning og utvikling og private, ideelle sykehus som inngår i Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) målesystem for forskning
- d. Statlig selskap/foretak
- e. Privat selskap/foretak
- f. Annen type institusjon

Inndelingen som er brukt her, er delvis basert på Forskningsrådets oversikt over godkjente forskningsorganisasjoner (Norges forskningsråd, 2018).

Svarene fordeler seg slik på de seks institusjonstypene:

Figur 2: Resultat fra spørsmål 2: Hva slags institusjon jobber du på? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ.

Det store flertallet av respondentene (44), jobber på en UH-institusjon. Instituttsektoren er representert med til sammen 7 respondenter og utgjør den nest største gruppen blant respondentene.

```
### Grunnlagsmateriale:  
NKS_2022_S02_Institusjon_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S02_Institusjon_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S02_Institusjon_figur.png
```

Spørsmål 3: Hvilken type enhet på institusjonen jobber du på?

Målet med spørsmål 3 var å finne ut mer om hvilken type enhet respondentene jobber på innenfor institusjonen. Svaralternativene i dette lukkede flervalgsspørsmålet var følgende:

- a. Administrasjon (f.eks. forskningsadministrasjon)
- b. Bibliotek
- c. Forsknings-/innovasjonsenhet (f.eks. fakultet, institutt, avdeling, prosjekt, gruppe)
- d. IT-avdeling
- e. Annen type enhet på institusjon

Svarene fordeler seg slik på de fem enhetstypene:

Figur 3: Resultat fra spørsmål 3: Hvilken type enhet på institusjonen jobber du på? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ.

Nøyaktig halvparten (27) av respondenten jobber på et bibliotek eller en enhet med bibliotekfunksjon, etterfulgt av 12 som jobber på en administrativ enhet og like mange (12) som jobber på en forsknings- eller innovasjonsenhet. Bare tre av respondentene har sin arbeidsplass på en IT-avdeling, og like mange (3) arbeider ved en annen type enhet på institusjonen. Av de sistnevnte oppgav to følgende fritekstsvaer: Forskningsdataarkiv, Ingeniørstilling.

```
### Grunnlagsmateriale:  
NKS_2022_S03_Enhet_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S03_Enhet_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S03_Enhet_figur.png
```

Spørsmål 4: Hvilke(n) av følgende arbeidsoppgaver inngår i stillingen din?

Med spørsmål 4 ønsket vi å kartlegge hva slags arbeidsoppgaver knyttet til forskningsdatahåndtering som inngår i stillingen til respondentene. Dette var et lukket flervalgsmatrisespørsmål med disse svaralternativene i radene:

- a. Veiledning på datahåndteringsplaner
- b. Kuratering av forskningsdata før arkivering/publisering

- c. Undervisning i forskningsdatahåndtering
- d. Veiledning i forskningsdatahåndtering
- e. Koordinering av støttetjeneste(r) for forskningsdatahåndtering
- f. Annen type arbeidsoppgaver relatert til forskningsdatahåndtering

For hvert svaralternativ i radene ble respondentene spurt om å indikere i hvilken grad arbeidsoppgaven inngår i stillingen. Svaralternativene i kolonnene var en skala med følgende verdier:

- Ikke relevant
- I liten grad
- I noen grad
- I stor grad

Svarene fordeler seg slik i matrisen:

Figur 4: Resultat fra spørsmål 4: Hvilke(n) av følgende arbeidsoppgaver inngår i stillingen din? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ.

Alle arbeidsoppgavene som er listet opp i spørsmålet, inngår i noen grad eller i stor grad i stillingen til respondentene. Blant arbeidsoppgavene vi spurte om er det veiledning i forskningsdatahåndtering som mest utpreget er en del av stillingen til respondentene. Denne oppgaven inngår i noen grad eller i stor grad i stillingen til 50 av respondentene. På en andreplass kommer veiledning på datahåndteringsplaner med tilsvarende 41 respondenter, og koordinering av støttetjeneste(r) for forskningsdatahåndtering inngår i noen grad eller i stor som arbeidsoppgave i stillingen til 39 av respondentene. Dette blir tett etterfulgt av kuratering av forskningsdata før arkivering/publisering, som 38 av respondentene i noen eller stor grad har som sin arbeidsoppgave. Flere respondenter nevner i fritekstswaret sitt for å spesifisere svaralternativ f at de veileder på personvern. Et annet aspekt som blir nevnt er arbeid med forskningsinfrastruktur og støttetjenester.

```
### Grunnlagsmateriale:  
NKS_2022_S04_Arbeidsoppgaver_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S04_Arbeidsoppgaver_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S04_Arbeidsoppgaver_figur.png
```

Spørsmål 5: Hvor mye erfaring har du med forskningsdatakuratering?

Med spørsmål 5, som er det siste spørsmålet i del 1, starter vi innsirklingen mot forskningsdatakuratering og spør hvor mye erfaring respondenten har med forskningsdatakuratering med hjelp av et lukket flervalgsspørsmål med følgende svaralternativ:

- Har ikke kuratert forskningsdata (ennå).
- Har kuratert forskningsdata i mindre enn 1 år.
- Har kuratert forskningsdata i 1-3 år.
- Har kuratert forskningsdata i 3-5 år.
- Har kuratert forskningsdata i 5-10 år.
- Har kuratert forskningsdata i mer enn 10 år.

Svarene fordeler seg slik på de seks alternative tidsrommene:

Figur 5: Resultat fra spørsmål 5: Hvor mye erfaring har du med forskningsdatakuratering? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ.

De som ikke har kuratert forskningsdata (ennå), utgjør med 13 respondenter den største gruppen i undersøkelsen. Så kommer to like store grupper med 11 respondenter hver som har kuratert forskningsdata i henholdsvis 1-3 og 3-5 år. Sju respondenter har mindre enn ett år med kurateringserfaring, og like mange (7) har kuratert forskningsdata i mer enn 10 år. Til slutt har vi en gruppe på seks respondenter som har 5-10 års kurateringserfaring.

```
### Grunnlagsmateriale:
```

NKS_2022_S05_Kurateringserfaring_data{.tsv,.xlsx}
 NKS_2022_S05_Kurateringserfaring_pivot{.tsv,.xlsx}
 NKS_2022_S05_Kurateringserfaring_figur.png

Del 2: Kurateringsarbeidet ditt i praksis

Spørsmålene i del 2 av spørreskjemaet går nærmere inn på hvordan kurateringsarbeidet til respondentene ser ut i praksis.

Spørsmål 6: Hvilke typer forskningsdata kuraterer du?

I spørsmål 6 spør vi deltakerne hvilke typer forskningsdata de kuraterer. Dette var et lukket flervalgsmatrisespørsmål med disse svaralternativene i radene:

- Data som kan deles åpent
- Persondata som bare kan deles med begrenset tilgang
- Andre typer data som ikke (uten videre) kan deles åpent
- Datsett som inneholder skript eller programkode
- Andre typer data

For hvert svaralternativ i radene ble respondentene spurt om å indikere i hvilken grad de kuraterer den angitte typen av data. Svaralternativene i kolonnene var en skala med følgende verdier:

- Ikke relevant
- I liten grad
- I noen grad
- I stor grad

Svarene fordeler seg slik i matrisen:

Figur 6: Resultat fra spørsmål 6: Hvilke typer forskningsdata kuraterer du? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ.

Data som kan deles åpent er klart den mest vanlige typen data som kurateres blant de som svarte. Det er til sammen 33 respondenter som i noen grad eller i stor grad kuraterer den slags data. Persondata som bare kan deles med begrenset tilgang er det 24 av respondentene som oppgir at de kuraterer. Noen færre (19) kuraterer andre typer data som ikke (uten videre) kan deles åpent, og 17 kuraterer datasett som inneholder skript eller programkode.

```
### Grunnlagsmateriale:  
NKS_2022_S06_Datatyper_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S06_Datatyper_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S06_Datatyper_figur.png
```

Spørsmål 7: Fra hvilke fagområder er forskningsdataene du kuraterer?

Også i spørsmål 7 ønsker vi å få vite mer om dataene som respondentene kuraterer, men nå er vi ute etter hvilke fagområde(r) dataene er fra. I likhet med forrige spørsmål var dette et lukket flervalgsmatrisespørsmål, men nå med disse svaralternativene i radene:

- a. Alle/flere fagområder
- b. Humaniora og kunstfag
- c. Samfunnsvitenskap
- d. Matematikk og naturvitenskap
- e. Teknologi og ingeniørvitenskap
- f. Medisin og helsefag
- g. Landbruks- og fiskerifag
- h. Annet fagområde

For hvert svaralternativ i radene ble respondentene spurt om å indikere i hvilken grad de kuraterer data fra det angitte fagområdet. Svaralternativene i kolonnene var en skala med følgende verdier:

- Aldri / Ikke relevant
- I liten grad
- I noen grad
- I stor grad

Svarene fordeler seg i matrisen som vist i figuren nedenfor.

Om vi igjen slår i hop svaralternativene «I noen grad» og «I stor grad», så ser vi at fordelingen på toppen er ganske jevn, med data fra samfunnsvitenskap med 24 svar, og data fra matematikk og naturvitenskap med 23 svar. Tredje mest vanlig med 18 svar er respondenter som kuraterer data fra alle eller flere fagområder. Det kan se ut til at det er en sammenheng her mellom utdanningsbakgrunnen til respondentene (se spørsmål 1) og fagområdene til dataene de kuraterer.

Figur 7: Resultat fra spørsmål 7: Fra hvilke fagområder er forskningsdataene du kuraterer? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ.

Grunnlagsmateriale:

NKS_2022_S07_Fagomraader_data{.tsv,.xlsx}
 NKS_2022_S07_Fagomraader_pivot{.tsv,.xlsx}
 NKS_2022_S07_Fagomraader_figur.png

Spørsmål 8: Hvor store er dataene du kuraterer?

Spørsmål 8 gikk på størrelsen på dataene som respondenten kuraterer. Dette var et lukket flervalgsmatrisespørsmål, med disse størrelsesalternativene i radene:

- Små og/eller mellomstore datasett (mindre enn 1 TB pr. datasett)
- Store datasett (større enn 1 TB pr. datasett)

For hvert av de to svaralternativene i radene ble respondentene spurt om å indikere i hvilken grad de kuraterer data av den angitte størrelsen. Svaralternativene i kolonnene var en skala med følgende verdier:

- Aldri / Ikke relevant
- I liten grad
- I noen grad
- I stor grad

Svarene fordeler seg i matrisen som vist i figuren nedenfor.

Med 49 svar på «I noen grad» eller «I stor grad» er det klart flest som kuraterer små og/eller mellomstore datasett (mindre enn 1 TB pr. datasett). Tilsvarende er det 16 respondenter som i noen eller i stor grad kuraterer store datasett (større enn 1 TB pr. datasett).

Figur 8: Resultat fra spørsmål 8: Hvor store er dataene du kuraterer? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ.

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S08_Datastoerrelse_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S08_Datastoerrelse_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S08_Datastoerrelse_figur.png
```

Spørsmål 9: Hvilke(n) arkivtjeneste(r) forholder du deg til i forskningsdatakurateringsarbeidet ditt?

I spørsmål 9 ba vi respondentene om å oppgi navnet på arkivtjenesten(e) de forholder seg til i forskningsdatakurateringsarbeidet sitt. Figuren nedenfor viser navnene på arkivtjenestene, sortert på antall svar pr. arkiv, i synkende rekkefølge. Kategorien «Andre» inneholder diverse arkiv som ble oppgitt av færre enn 2 respondenter.

Om vi ser bort fra samlesekken «Andre» og de 15 tilfellene der respondenter lot være å svare på spørsmålet, så er det DataverseNO med 20 svar og Sikt med 15 svar som de fleste respondentene forholder seg til. På delt tredjeplass er NIRD og Zenodo.

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S09_Arkivtjenester_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S09_Arkivtjenester_processed_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S09_Arkivtjenester_pivot_1_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S09_Arkivtjenester_pivot_2_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S09_Arkivtjenester_figur.png
```


Figur 9: Resultat fra spørsmål 9: Hvilke(n) arkivtjeneste(r) forholder du deg til i forskningsdatakurateringsarbeidet ditt? Figuren viser navnene på arkivtjenestene, sortert på antall svar pr. arkiv, i synkende rekkefølge.

Spørsmål 10: Hvilke aktiviteter inngår i kurateringsarbeidet ditt?

I spørsmål 10 er det listet opp 35 ulike aktiviteter som potensielt kan inngå i arbeidet med å kuratere forskningsdata, f.eks. laste opp filer til arkiv, sjekke filer for virus, osv. Listen over kurateringsaktiviteter er delvis basert på rapporten «Definitions of Data Curation Activities used by the Data Curation Network» (Johnston et al., 2016).

For hver aktivitet ba vi respondentene om å indikere hvorvidt den angitte aktiviteten inngår i kurateringsarbeidet deres. Dette var et lukket flervalgsmatrisespørsmål med de nevnte 35 aktivitetene som svaralternativ i radene.

For hvert svaralternativ i radene ble respondentene spurt om å indikere hvorvidt den angitte oppgaven inngår i kurateringsarbeidet deres. Svaralternativene i kolonnene var en skala med følgende verdier:

- Det er min oppgave å gi tilbakemelding / veiledning på dette til deponent.
- Det er min oppgave å utføre dette.
- Det er min oppgave å utføre dette, men det har så langt ikke vært aktuelt.
- Det er ikke min oppgave å utføre dette, men det hender jeg gjør det likevel.
- Det er ikke min oppgave å utføre dette.
- Ikke relevant / Usikker

Som forklart i spørreskjemaet, så mener vi med *deponent* (eng. «depositor») her den som avleverer data til et dataarkiv. Deponeringen utføres gjerne av dataeier (ofte en forsker)

eller av den som har fått ansvaret for å deponere data; jf. Termliste for forskningsdatahåndtering (RDA in Norway, u.å.).

Grunnlagsmateriale:

NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_data{.tsv,.xlsx}

NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_pivot{.tsv,.xlsx}

På grunn av omfanget av spørsmålet er analysen her delt opp i flere tematiske bolker. Hver bolk tar for seg et utvalg av de i alt 35 aktivitetene som respondentene ble spurt om å ta stilling til.

Filorganisering

De første elleve aktivitetene har med filorganisering å gjøre. Vi skal først se på de følgende fem aktivitetene:

- Velge ut filer som skal arkiveres/publiseres
- Laste opp filer til arkiv
- Sjekke filer for virus
- Validere filintegritet ved hjelp av sjekksummer
- Validere skript eller programkode

Svarene knyttet til disse aktivitetene fordeler seg slik i matrisen:

Figur 10: Resultat fra spørsmål 10: Hvilke aktiviteter inngår i kurateringsarbeidet ditt? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for aktivitetene a-e.

Det å velge ut filer som skal arkiveres/publiseres er noe 22 av respondentene har som oppgave å gi tilbakemelding eller veiledning på, og seks av respondentene utfører dette

selv som del av kurateringsoppgavene sine. Derimot er det ikke blant oppgavene til 26 av respondentene å velge ut filer for arkivering/publisering selv, men hos seks av dem hender at de gjør det likevel.

21 av respondentene oppgir at de veileder eller gir tilbakemelding til deponenter på filopplasting til arkiv. Og så er det over dobbelt så mange (14) som laster opp filer på vegner av deponent enn det er som velger ut filer (6; se forrige aktivitet).

De andre aktivitetene (sjekke filer for virus; validere filintegritet ved hjelp av sjekksummer; validere skript eller programkode) er det bare få respondenter som gir veiledning på eller utfører selv.

```
### Grunnlagsmateriale:  
NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_filorganisering_1_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_filorganisering_1_figur.png
```

Her er det siste seks aktivitetene som har med filorganisering å gjøre:

- f. (Re)organisere mapper og filer
- g. Endre mappe- og filnavn
- h. (Re)organisere data på en hensiktsmessig måte
- i. Rense data
- j. Vurdere om filformat er arkivverdige
- k. Konvertere filer til arkivverdig filformat

Figuren nedenfor viser hvordan svarene knyttet til disse aktivitetene fordeler i matrisen.

Flere av disse aktivitetene inngår som veiledningsoppgave til flere av respondentene. Blant aktivitetene som er omtalt her, er det (re)organisering av mapper og filer som flest respondenter (23 svar) gir veiledning på, etterfulgt av (re)organisering av data (21 svar), endring av mappe- og filnavn (20 svar), filformatvurdering (18 svar), filformatkonvertering (15 svar), og til slutt datarensing (11 svar).

For flere av aktivitetene ser vi en grov todeling mellom respondenter som har det som sin oppgave å utføre aktiviteten og de som ikke har dette som sin oppgave. Det gjelder (re)organisering av mapper og filer, med 12 respondenter på hver gruppe; endring av mappe- og filnavn, med 13 respondenter på hver gruppe (for 2 har det så langt ikke vært aktuelt å gjøre dette); (re)organisering av data på en hensiktsmessig måte, med 13 respondenter på hver gruppe.

Figur 11: Resultat fra spørsmål 10: Hvilke aktiviteter inngår i kurateringsarbeidet ditt? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for aktivitetene f-k.

Det er også flere aktiviteter som egentlig ikke inngår kurateringsoppgavene til flere av respondentene, men som de likevel utfører. Det gjelder spesielt filformatkonvertering, med 21 svar, etterfulgt av mappe- og filnavnsendring (16 svar) og (re)organisering av mapper og filer (12 svar).

Av aktivitetene som er omtalt her, er filformatvurdering den eneste med flere respondenter som oppgir at de utfører dette selv (23 svar) enn respondenter som veileder på dette (18 svar).

Elles kan vi legge merke til at datarensing er den aktiviteten med høyest andel av respondenter (22 svar) som indikerte at det ikke er oppgaven deres å utføre dette selv.

Grunnlagsmateriale:

NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_filorganisering_2_pivot{.tsv,.xlsx}

NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_filorganisering_2_figur.png

Dokumentasjon

De neste fem aktivitetene har med dokumentasjon å gjøre:

- l. Dokumentere data, f.eks. i en README-fil eller en kodebok
- m. Sjekke om dokumentasjon stemmer overens med data
- n. Velge ut passende metadatastandard
- o. Legge inn metadata i arkivet
- p. Bruke kontrollerte vokabular

Svarene knyttet til disse aktivitetene fordeler seg slik i matrisen:

Figur 12: Resultat fra spørsmål 10: Hvilke aktiviteter inngår i kurateringsarbeidet ditt? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for aktivitetene l-p.

Det er særlig tre aktiviteter som er vanlige veiledningsoppgaver for flere av respondentene. Det er dokumentasjon av data, f.eks. i en README-fil eller en kodebok (22 svar), metadataregistrering i arkiv (20 svar) og utvalg av passende metadatastandard (18 svar).

Tilsvarende er det å sjekke om dokumentasjon stemmer overens med data den av aktivitetene som er omtalt her som flest respondenter (22 svar) har pekt ut som noe de utfører som del av kurateringsarbeidet sitt.

Ellers er bildet noe blandet. Dokumentasjon av data, f.eks. i en README-fil eller en kodebok er mest typisk ikke noe som respondentene utfører selv som del av kurateringsarbeidet sitt. Derimot er det nesten like mange som velger ut passende metadatastandard som del av kurateringsarbeidet sitt (12+7=19 svar) som de som indikerer at det ikke er oppgaven deres å gjøre dette selv (8+12=20 svar). Når det gjelder det å legge inn metadata i arkivet, så oppgir til sammen 19 respondenter (16+3) at de har dette som kurateringsoppgave, mens 24 respondenter (13+11) oppgir at de ikke har dette som kurateringsoppgave. Men i den siste gruppa er det hele 13 som oppgir at hender at de likevel utfører denne aktiviteten selv.

Her bør det kommenteres at spørreskjemaet slik spørsmål 10 er stilt ikke fanger opp omfanget på de ulike aktivitetene. For eksempel går det ikke frem hvor mye av metadataregistreringen kuratorer tar seg dersom de har oppgitt at denne aktiviteten

inngår i kurateringsarbeidet deres. Det kan f.eks. være snakk om mindre endringer på det deponenten har registrert.

Ellers kan vi legge merke til at bruk av kontrollerte vokabular er den aktiviteten der flest respondenter (16 svar) har indikert at de er usikre eller at aktiviteten ikke er relevant.

Grunnlagsmateriale:

NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_dokumentasjon_pivot{.tsv,.xlsx}

NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_dokumentasjon_figur.png

Juss og etikk

Så kom det en bolk med ti aktiviteter som har med juss og etikk å gjøre. Vi skal først se på de følgende fem aktivitetene:

- q. Avklare rettigheter knyttet til gjenbrukte data / kildedata
- r. Avklare hvilke bruksvilkår/lisens(er) data kan publiseres med
- s. Avklare om det foreligger gyldig behandlingsgrunnlag for deling av data etter prosjektslutt
- t. Avklare om det foreligger gyldig forskningsetisk samtykke til deling av data etter prosjektslutt
- u. Avklare forhold rundt råderett over data om/fra urfolk, minoriteter eller andre sårbare grupper; jf. CARE-prinsippene (GIDA - Global Indigenous Data Alliance, u.å.)

Svarene knyttet til disse aktivitetene fordeler seg slik i matrisen:

Figur 13: Resultat fra spørsmål 10: Hvilke aktiviteter inngår i kurateringsarbeidet ditt? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for aktivitetene q-u.

Bortsett fra avklaringer rundt råderett til data er tilbakemelding/veiledning det meste frekvente svaralternativet for alle aktivitetene i gruppen av aktiviteter som er omtalt her. På toppen er avklaring av rettigheter knyttet til gjenbrukte data / kildedata med 27 svar, etterfulgt av avklaring av hvilke bruksvilkår/lisens(er) data kan publiseres med (24 svar) og det å avklare om det foreligger gyldig forskningsetisk samtykke til deling av data etter prosjektslutt (19 svar).

Når det gjelder det å ha de angitte aktivitetene som en oppgave som kuratoren skal utføre selv, så deler respondentene seg omtrent på midten i flere av aktivitetene. For eksempel oppgir 21 (19+2) av respondentene at det å avklare rettigheter knyttet til gjenbrukte data / kildedata er noe de skal utføre selv, mens 17 (7+10) av respondentene sier at dette ikke er noe du skal gjøre selv. Videre oppgir 23 (21+2) av respondentene at de skal avklare hvilke bruksvilkår/lisens(er) data kan publiseres med som del av kurateringsarbeidet sitt, mens 17 (9+8) respondenter svarer at dette ikke er noe de skal utføre selv under kuratering. Et lignende splittet bilde finner vi ved de neste to aktivitetene på listen, dvs. avklaring av om det foreligger gyldig behandlingsgrunnlag for deling av data etter prosjektslutt, og avklaring av om det foreligger gyldig forskningsetisk samtykke til deling av data etter prosjektslutt.

Mest usikker er respondentene (22 svar) i svaret sitt på det som gjelder avklaring av forhold rundt råderett over data.

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_juss+etikk_1_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_juss+etikk_1_figur.png
```

Her er det siste fem aktivitetene som har med juss og etikk å gjøre:

- v. Avklare andre juridiske forhold knyttet til arkivering/publisering av data
- w. Avklare andre forskningsetiske forhold knyttet til arkivering/publisering av data
- x. Anonymisere data
- y. Pseudonymisere data
- z. Anonymisere datasett for dobbelt blind fagfelleevaluering

Figuren nedenfor viser hvordan svarene knyttet til disse aktivitetene fordeler seg i matrisen.

Omtrent like mange respondenter oppgir at de gir veiledning eller tilbakemelding på de tre første aktivitetene i denne gruppen: 15 svar på «Avklare andre juridiske forhold knyttet til arkivering/publisering av data», 14 svar på «Avklare andre forskningsetiske forhold knyttet til arkivering/publisering av data» og 16 svar på «Anonymisere data». De to siste aktivitetene er det færre respondenter som gir veiledning på.

De første to aktivitetene deler igjen respondentene cirka på midten. 17 (12+5) respondenter oppgir at de skal avklare andre juridiske forhold som del av kurateringsarbeidet sitt, mens 20 (5+15) oppgir at de ikke er blant oppgavene de skal utføre. Det tilsvarende tallene for avklaring av andre forskningsetiske forhold er 17 (14+3) svar på at det er en del av oppgavene og 18 (7+11) svar på at det ikke er en del av oppgavene å utføre dette selv.

Figur 14: Resultat fra spørsmål 10: Hvilke aktiviteter inngår i kurateringsarbeidet ditt? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for aktivitetene v-z.

For det resterende tre aktivitetene, dvs. «anonymisere data», «pseudonymisere data» og «anonymisere datasett for dobbelt blind fagfelleevaluering», er respondentene mer samstemte i at dette ikke er noe de skal utføre selv som del av kurateringsarbeidet sitt.

Ellers kan vi legge merke til at det på tvers av de fem aktivitetene er mellom 10 og 15 respondenter som oppga at de er usikre på om aktiviteten er en del av kurateringsoppgavene deres eller at aktiviteten ikke er relevant for arbeidet.

Grunnlagsmateriale:

NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_juss+etikk_2_pivot{.tsv,.xlsx}
 NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_juss+etikk_2_figur.png

Administrering

De neste fire aktivitetene er mer administrative oppgaver:

- aa. Administrere tilgang til upubliserte datasett for samarbeidspartnere eller redaktører/fagfelleevaluering
- ab. Administrere tilgang til publiserte datasett som har begrenset tilgang

ac. Administrere embargo på filtilgang

ad. Føre logg/dokumentasjon på utførte kurateringsaktiviteter

Svarene knyttet til disse aktivitetene fordeler seg slik i matrisen:

Figur 15: Resultat fra spørsmål 10: Hvilke aktiviteter inngår i kurateringsarbeidet ditt? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for aktivitetene aa-ad.

Av disse fire aktivitetene er det den første, altså det å administrere tilgang til upubliserte datasett for samarbeidspartnere eller redaktører/fagfellevurdering, som med 27 svar (21+6) har den mest tydelige overvekten av respondenter som har dette som kurateringsoppgave. Mot dette står 14 respondenter som ikke har dette som sin oppgave. Noe mindre utpreget er overvekten for den tredje aktiviteten i denne gruppen, dvs. det å administrere embargo på filtilgang. Dette er det 24 (21+3) respondenter som har som kurateringsoppgave, mot 17 (3+14) respondenter der dette ikke inngår som oppgave i kurateringsarbeidet. Lignende gjelder for den siste aktiviteten, det å føre logg eller annen dokumentasjon på utførte kurateringsaktiviteter. Her er fordelingen 23 (18+5) mot 15 (5+10) mellom respondenter som henholdsvis har dette som kurateringsoppgave og de som ikke har det.

Når det gjelder det å administrere tilgang til publiserte datasett som har begrenset tilgang, så er det omtrent like mange respondenter som har dette blant kurateringsoppgavene sine (16+2=18 respondenter) som det er respondenter som ikke har dette som oppgave (5+12=17 respondenter). Her kan det se ut til at det er en sammenheng med svarfordelingen i spørsmål 6, som handlet om hvilke typer data respondentene kuraterer,

og der to av svaralternativene var persondata som bare kan deles med begrenset tilgang, og andre typer data som ikke (uten videre) kan deles åpent.

Til slutt kan vi konstatere at det også i gruppen av aktiviteter knyttet til administrering er en ganske høy andel av respondenter som har valgt svaralternativet «Ikke relevant / Usikker». Flest slike svar finner vi for «Administrere tilgang til publiserte datasett som har begrenset tilgang» (19 svar).

Grunnlagsmateriale:

NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_administrering_pivot{.tsv,.xlsx}

NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_administrering_figur.png

Datainnhold

De neste to aktivitetene går på selve innholdet i data:

ae. Verifisere data gjennom å reprodusere relatert studie med hjelp av data (= fagfellevurdering)

af. Kvalitetssikre innholdet i data på annen måte (= fagfellevurdering)

Svarene knyttet til disse to aktivitetene fordeler seg slik i matrisen:

Figur 16: Resultat fra spørsmål 10: Hvilke aktiviteter inngår i kurateringsarbeidet ditt? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for aktivitetene ae-af.

Her det tegner det seg et tydelig bilde av at slike aktiviteter typisk ikke inngår i kurateringsarbeidet til respondentene. I tillegg svarer en god del respondenter at

aktiviteten ikke er relevant med tanke på kurateringsarbeidet deres eller at de er usikre på hvordan de skal svare på spørsmålet.

Grunnlagsmateriale:

NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_datainnhold_pivot{.tsv,.xlsx}

NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_datainnhold_figur.png

Annet

Til slutt er det to aktiviteter som typisk skjer etter publisering av data, og sekkekategori «annet»:

ag. Promotere publiserte datasett (f.eks. i sosiale media)

ah. Oppdatere referanse i publisert datasett, f.eks. til relatert artikkel-
/bokpublikasjon eller til relatert datasett

ai. Annet

Svarene knyttet til disse tre aktivitetene fordeler seg slik i matrisen:

Når det gjelder promotering av publiserte datasett, er det 24 (11+13) respondenter som oppgir at dette ikke inngår som oppgave i kurateringsarbeidet deres, mens 14 (11+3) svarer at de har dette som oppgave. Nesten like mange (15) bruker svaralternativet «Ikke relevant / Usikker».

Svarfordelingen mellom inngår vs. inngår ikke som oppgave i kurateringsarbeidet er noe jevnere for det å oppdatere referanse i publisert datasett. Her oppgir 18 (13+5) respondenter at de har dette som kurateringsoppgave, mens 23 (9+14) oppgir det motsatte. I tillegg er det 11 respondenter som gir veiledning eller tilbakemelding på referanseoppdatering.

Det er bare tre respondenter som oppgir at de har andre kurateringsoppgaver, mens 24 oppgir (eventuelle) andre oppgaver ikke er relevante eller at de er usikre på spørsmålet.

Grunnlagsmateriale:

NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_annet_pivot{.tsv,.xlsx}

NKS_2022_S10_Kurateringsaktiviteter_annet_figur.png

Spørsmål 11: Hvor mange ansatte er det på din enhet (f.eks. bibliotek, institutt, osv.) som kuraterer forskningsdata?

De neste to spørsmålene handler om hvordan ressursituasjonen er på institusjonen til respondentene. I spørsmål 11 spør vi om hvor mange ansatte det er på enheten til respondenten (f.eks. bibliotek, institutt, osv.) som kuraterer forskningsdata ved å bruke et lukket flervalgsspørsmål med følgende svaralternativ:

- a. Ingen
- b. 1-2
- c. 3-5
- d. 6-10
- e. Flere enn 10
- f. Vet ikke / Ikke relevant

Svarene fordeler seg slik på de seks alternativene:

Figur 17: Resultat fra spørsmål 11: Hvor mange ansatte er det på din enhet (f.eks. bibliotek, institutt, osv.) som kuraterer forskningsdata? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ.

Den største respondentgruppen, 19 respondenter, jobber på en enhet med 1-2 personer som kuraterer forskningsdata. Deretter kommer en gruppe med 17 respondenter som jobber på enhet der 3-5 personer kuraterer forskningsdata. Større kuratorstaber er mindre vanlig. En kuratorstab på 6-10 personer finner vi på enheten til sju respondenter,

mens flere enn 10 kuratorer er det bare fire respondenter som oppgir at jobber på enheten deres. På enheten til fem respondenter er det ingen som jobber med forskningsdatakuratering, og to respondenter har svart at de ikke vet eller at spørsmålet ikke er relevant for dem.

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S11_Ansatte_kuratering_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S11_Ansatte_kuratering_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S11_Ansatte_kuratering_figur.png
```

Spørsmål 12: Hvor mange ansatte er det på din enhet (f.eks. bibliotek, institutt, osv.) som kuraterer samme eller liknende typer forskningsdata som du?

Spørsmål 12 er en innsnevring av spørsmål 11. Mens spørsmål ikke spesifiserte hvilke typer data, så ønsket vi med spørsmål 12 å kartlegge hvor mange ansatte det var på enhet til respondenten som kuraterte samme eller liknende typer forskningsdata. Til liks med det forrige spørsmålet brukte vi også i dette spørsmålet et lukket flervalgsspørsmål med de samme svaralternativene, dvs.:

- a. Ingen
- b. 1-2
- c. 3-5
- d. 6-10
- e. Flere enn 10
- f. Vet ikke / Ikke relevant

Svarene fordeler seg slik på de seks alternativene:

Figur 18: Resultat fra spørsmål 12: Hvor mange ansatte er det på din enhet (f.eks. bibliotek, institutt, osv.) som kuraterer samme eller liknende typer forskningsdata som du? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ.

Som ventet er det generelle bildet her at de fleste respondentene har færre kollegaer som kuraterer samme eller lignende typer data enn kollegaer som også kuraterer data, men ikke de samme typene. For eksempel ser vi at ingen av respondentene hadde flere enn til kollegaer som kuraterte samme eller lignende typer data, mot 4 i forrige spørsmål. Det er 4 respondenter som hadde 6-10 kollegaer som kuraterte samme type data, mot 7 i forrige spørsmål. Tilsvarende er antall respondenter 14 for samme type data vs. 17 for data generelt. Og så er det som ventet flere respondenter (7) som valgte svaralternativet «Ingen» i spørsmål 12 enn det var i spørsmål 11 (5). Tallene for 1-2 kollegaer kan ved første øyekast se forvirrende ut sammenlignet med de tilsvarende tallene i spørsmål 11. Det er flere respondenter (25) som indikerte i spørsmål 12 at de har 1-2 kollegaer som kuraterer samme eller lignende typer data, enn det var respondenter som indikerte i spørsmål 11 at de hadde 1-2 kollegaer som også kuraterte data (19). Grunnen til dette er trolig at det er flere av kollegaene til respondentene som i spørsmål 11 indikerte at de har 3-5, 6-10 eller flere enn 10 kollegaer som også kuraterte data, som nettopp ikke kuraterer samme eller lignende typer data, og at det derfor er flere respondenter i spørsmål 12 enn i spørsmål 11 som valgte svaralternativet 1-2 kollegaer.

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S12_Ansatte_kuratering_samme_datatyper_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S12_Ansatte_kuratering_samme_datatyper_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S12_Ansatte_kuratering_samme_datatyper_figur.png
```

Spørsmål 13: Hvordan har du opparbeidet deg de ferdighetene og kunnskapene du har om forskningsdatakuratering?

Det neste to spørsmålene tar opp aspekt ved kurateringskunnskaper og -ferdigheter.

Spørsmål 13 handler om hvilke type kompetansehevingstiltak respondentene har brukt for å opparbeide seg de ferdighetene og kunnskapene de har om forskningsdatakuratering. I dette lukkede flervalgsmatrisespørsmålet fikk respondentene disse størrelsesalternativene i radene:

- a. Gjennom disiplinfaglig utdanning på universitet eller høyskole (f.eks. innen humaniora, samfunnsfag, matematikk og naturvitenskap, osv.)
- b. Gjennom formell utdanning som datakurator, datarøker, dataforvalter («data steward»), «data manager» eller liknende
- c. Gjennom opplæring i regi av arbeidsgiver
- d. Gjennom opplæring i regi av dataarkiv
- e. Gjennom selvstudium (f.eks. ved å delta på kurs/webinar, lese seg opp)
- f. Gjennom kollegaveiledning
- g. Gjennom praktisk kurateringsarbeid
- h. Annet

For hvert av kompetansehevingstiltakene i radene ble respondentene spurt om å indikere i hvilken grad de har brukt eller har fått anledning til å bruke det, basert på følgende svaralternativ i kolonnene:

- Ikke relevant
- I liten grad
- I noen grad
- I stor grad

Svarene fordeler seg slik på de ulike typene av kompetanseheving:

Figur 19: Resultat fra spørsmål 13: Hvordan har du opparbeidet deg de ferdighetene og kunnskapene du har om forskningsdatakuratering? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ innenfor hvert kompetansehevingstiltak.

Om vi slår sammen tallene for svaralternativene «I noen grad» og «I stor grad», så blir rangeringen mellom kompetansehevingstiltakstypene slik, sortert fra mest frekvent på toppen til minst frekvent på bunnen:

Figur 20: Resultat fra spørsmål 13: Hvordan har du opparbeidet deg de ferdighetene og kunnskapene du har om forskningsdatakuratering? Figuren viser antall svar sammenlagt for svaralternativene "I noen grad" og "I stor grad", for hvert kompetansehevingstiltak, sortert fra mest frekvent på topp til minst frekvent på bunnen.

Følgende tre typer kompetansehevingstiltak plasserer seg i toppsjiktet her: Det er for det første selvstudium (f.eks. ved å delta på kurs/webinar, lese seg opp), som får toppskår her med sammenlagt 46 svar på «I noen grad» og «I stor grad». På andre plass følger praktisk kurateringsarbeid med sammenlagt 43 svar, etterfulgt av kollegaveiledning med sammenlagt 37 svar.

I motsatt ende av skalaen finner vi følgende frekvensfordeling på svaralternativet «I liten grad»:

Figur 21: Resultat fra spørsmål 13: Hvordan har du opparbeidet deg de ferdighetene og kunnskapene du har om forskningsdatakuratering? Figuren viser antall svar for svaralternativet "I liten grad", for hvert kompetansehevingstiltak, sortert fra mest frekvent på toppen til minst frekvent på bunnen.

Noe overraskende ser vi her at blant de ulike typene kompetansehevingstiltak så er det opplæring i regi av arbeidsgiver som flest respondenter (24) oppgir at de i liten grad har brukt eller fått anledning til å bruke. På andre plass i denne oversikten over tiltak som i liten grad er brukt hos respondentene, er formell utdanning som datakurator, datarøker, dataforvalter («data steward»), «data manager» eller liknende. Dette tiltaket er det 20 respondenter som har indikert at de i liten grad har brukt. Litt færre respondenter (18) har i liten grad brukt eller fått bruke opplæring i regi av dataarkiv for å opparbeide seg de ferdighetene og kunnskapene de har om forskningsdatakuratering.

Oppsummert er bildet her at respondentene i stor grad har basert seg på selvinitierte kompetansehevingstiltak innen forskningsdatakuratering, i form av selvstudium og praktisk arbeid, til dels med hjelp av kollegaer, mens mer formaliserte tiltak, særlig i regi av arbeidsgiver er lite utbredt.

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S13_Kompetanseheving_data{.tsv,.xlsx}
NKS_2022_S13_Kompetanseheving_pivot{.tsv,.xlsx}
NKS_2022_S13_Kompetanseheving_figur.png
NKS_2022_S13_Kompetanseheving_figur_2.png
NKS_2022_S13_Kompetanseheving_figur_3.png
```

Spørsmål 14: I hvilken grad ser du behov for å heve kunnskaps- og ferdighetsnivået ditt på disse områdene?

I spørsmål 14 brukte vi igjen et lukket flervalgsmatrisespørsmål for å finne ut hvilke behov forskningsdatakuratorer i Norge har for å heve kunnskaps- og ferdighetsnivået sitt på følgende områder, som ble listet opp i matriseradene:

- a. Metadata og dokumentasjon
- b. Filorganisering og filformat
- c. Rettigheter, lisenser
- d. Personvern (GDPR)
- e. Andre juridiske aspekt
- f. Forskningsetiske aspekt
- g. Råderett over data (f.eks. [CARE-prinsippene](#))
- h. Bruk av forskningsverktøy (f.eks. statistikkverktøy, programmeringsspråk, Git-verktøy, kommandolinje, osv.)
- i. Fagkunnskap
- j. Kommunikasjon med forskere
- k. Annet

For hvert område kunne respondentene velge mellom følgende svaralternativ i matrisekolonnene:

- Ikke relevant
- I liten grad
- I noen grad
- I stor grad

Svarene fordeler seg slik på de ulike svaralternativene for hvert område:

Figur 22: Resultat fra spørsmål 14: I hvilken grad ser du behov for å heve kunnskaps- og ferdighetsnivået ditt på disse områdene? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for hvert område.

Vi slår igjen i hop tallene for svaralternativene «I noen grad» og «I stor grad» og får då følgende rangering av område med området med flest svar på toppen og det med færrest svar på bunnen:

Figur 23: Resultat fra Spørsmål 14: I hvilken grad ser du behov for å heve kunnskaps- og ferdighetsnivået ditt på disse områdene? Figuren viser antall svar sammenlagt for svaralternativene "I noen grad" og "I stor grad", for hvert område, sortert fra mest frekvent på topp til minst frekvent på bunnen.

Bortsett fra fagkunnskap og «annet», som respondentene kunne utdype i et eget fritekstfelt, så har de fleste respondentene i noen eller stor grad behov for å heve kunnskaps- og ferdighetsnivået sitt på alle de opplistede områdene. Størst behov er det på følgende tre områder: Rettigheter, lisenser (sammenlagt 45 svar), råderett over data (f.eks. CARE-prinsippene) (sammenlagt 43 svar) og personvern (GDPR) (sammenlagt 43 svar). Også andre juridiske aspekt (sammenlagt 40 svar) og metadata og dokumentasjon (sammenlagt 40 svar) skåret høyt på denne ønskelisten.

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S14_Behov_for_kompetanseheving_data{.tsv,.xlsx}
NKS_2022_S14_Behov_for_kompetanseheving_pivot{.tsv,.xlsx}
NKS_2022_S14_Behov_for_kompetanseheving_figur.png
NKS_2022_S14_Behov_for_kompetanseheving_figur_2.png
```

Spørsmål 15: I hvilken grad opplever du at du har tilstrekkelig tilgang til hjelpemidler på ulike områder som kan være viktige i det praktiske kurateringsarbeidet?

De neste to spørsmålene handler om hjelpemidler for kurateringsarbeid.

I spørsmål 15 spør vi i hvilken grad respondentene opplever at de har tilstrekkelig tilgang til hjelpemidler på ulike områder som kan være viktige i det praktiske kurateringsarbeidet. I dette lukkede flervalgsmatrisespørsmålet listet vi opp de samme områdene i matriseradene som i det foregående spørsmålet:

- a. Metadata og dokumentasjon
- b. Filorganisering og filformat

- c. Rettigheter, lisenser
- d. Personvern (GDPR)
- e. Andre juridiske aspekt
- f. Forskningsetiske aspekt
- g. Råderett over data (f.eks. CARE-prinsippene)
- h. Bruk av forskningsverktøy (f.eks. statistikkverktøy, programmeringsspråk, Git-verktøy, kommandolinje, osv.)
- i. Fagkunnskap
- j. Kommunikasjon med forskere
- k. Annet

For hvert område kunne respondentene velge mellom følgende svaralternativ i matrisekolonnene for å indikere i hvilken grad de hadde tilstrekkelig tilgang til hjelpemidler:

- Ikke relevant
- I liten grad
- I noen grad
- I stor grad

Svarene fordeler seg slik på de ulike svaralternativene for hvert område:

Figur 24: Resultat fra spørsmål 15: I hvilken grad opplever du at du har tilstrekkelig tilgang til hjelpemidler på ulike områder som kan være viktige i det praktiske kurateringsarbeidet? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for hvert område.

Her skal vi konsentrere oss om svaralternativet «I liten grad». Rangerer vi områdene etter hvor mange respondenter som har indikert at de i liten grad har tilgang til nødvendige hjelpemidler på dette området, så ser bildet slik ut:

Figur 25: Resultat fra spørsmål 15: I hvilken grad opplever du at du har tilstrekkelig tilgang til hjelpemidler på ulike områder som kan være viktige i det praktiske kurateringsarbeidet? Figuren viser antall svar for svaralternativet "I liten grad" for hvert område, sortert fra mest frekvent på topp til minst frekvent på bunnen.

Her er det særlig to områder som peker seg ut, og det er andre juridiske aspekt, med 31 svar, og råderett over data (f.eks. CARE-prinsippene), med 30 svar. På tredje plass finner vi bruk av forskningsverktøy (f.eks. statistikkverktøy, programmeringsspråk, Git-verktøy, kommandolinje, osv.), med 21 svar.

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S15_Hjelpemidler_omraader_data{.tsv,.xlsx}
NKS_2022_S15_Hjelpemidler_omraader_pivot{.tsv,.xlsx}
NKS_2022_S15_Hjelpemidler_omraader_figur.png
NKS_2022_S15_Hjelpemidler_omraader_figur_2.png
```

Spørsmål 16: Hvilke typer hjelpemidler har du tilgang til, og hvor nyttig synes du de er?

I det andre spørsmålet som handler om hjelpemidler, er vi interessert i å få vite hvilke typer hjelpemidler respondentene faktisk har tilgang til, og hvor nyttig de synes de er. Følgende typer hjelpemiddel er listet opp i radene på dette lukkede flervalgsmatrisespørsmålet:

- Policyer og retningslinjer
- Guider og veiledninger
- Sjekklister
- Annet informasjonsmaterieil
- Opplæring (f.eks. kurs, workshoper, webinar)
- Erfaringsutveksling med andre kuratorer
- Kollegaveiledning/-samarbeid

- h. Diskusjonsfora
- i. Kuratornettverk/brukerforum (f.eks. i regi av arkivtjeneste)
- j. Forskningsverktøy (f.eks. statistikkverktøy, programmeringsspråk, Git-verktøy, kommandolinje, osv.)
- k. Annet

For hver type hjelpemiddel kan respondentene velge mellom følgende svaralternativ i matrisekolonnene:

- Ikke relevant
- Ikke tilgang til
- Ikke nyttig
- Litt nyttig
- Nyttig
- Svært nyttig

Figuren nedenfor viser hvordan svarene fordeler seg på de ulike svaralternativene for hver hjelpemiddeltype:

Figur 26: Resultat fra spørsmål 16: Hvilke typer hjelpemidler har du tilgang til, og hvor nyttig synes du de er? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for hver hjelpemiddeltype.

For å få bedre frem hvilke typer hjelpemidler som er ansett å være mest nyttige blant respondentene legger vi sammen tallene for svaralternativene «Nyttig» og «Svært nyttig». Da får vi følgende rangering av hjelpemiddeltyper sortert etter antall sammenlagte svar, med mest frekvent på topp og minst frekvent på bunnen:

Figur 27: Resultat fra spørsmål 16: Hvilke typer hjelpemidler har du tilgang til, og hvor nyttig synes du de er? Figuren viser antall svar sammenlagt for svaralternativene "Nyttig" og "Svært nyttig", for hver hjelpemiddeltyp, sortert fra mest frekvent på topp til minst frekvent på bunnen.

Med 40 sammenlagte svar er det kollegaveiledning/-samarbeid som flest respondenter i undersøkelsen vurderer som nyttig eller svært nyttig. På andre plass i denne rangeringa følger med 37 sammenlagte svar erfaringsutveksling med andre kuratorer, etterfulgt av guider og veiledninger, som med 35 sammenlagte svar inntar tredjeplassen.

I denne sammenhengen kan det være verdt å ta med at kuratornettverk/brukerforum (f.eks. i regi av arkivtjeneste) med 32 sammenlagte svar havnet på fjerde plass og dermed også er blant de mest populære hjelpemiddeltypene hos respondentene i denne undersøkelsen. Samtidig ser vi – om vi går tilbake til figur 26 – at kuratornettverk/brukerforum er et av hjelpemiddeltypene som mange respondenter (10) ikke har tilgang til. Det er bare sjekklister som enda flere respondenter (14) har indikert at de ikke har tilgang til.

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S16_Typer_hjelpemidler_data{.tsv,.xlsx}
NKS_2022_S16_Typer_hjelpemidler_pivot{.tsv,.xlsx}
NKS_2022_S16_Typer_hjelpemidler_figur.png
NKS_2022_S16_Typer_hjelpemidler_figur_2.png
```

Spørsmål 17: Hvor ofte opplever du utfordringer på disse områdene i kurateringsarbeidet ditt?

Så er det to spørsmål om hvilke utfordringer kuratorer møter i arbeidet sitt, og hvordan de håndterer utfordringene.

I spørsmål 17 spør vi hvor ofte respondentene opplever utfordringer på ulike områder i kurateringsarbeidet sitt. Vi listet opp følgende områder i radene på dette lukkede flervalgsmatrisespørsmålet:

- Manglende eller mangelfull kurateringskompetanse eller -ferdigheter
- Manglende eller mangelfulle faglige kunnskaper eller erfaringer
- Uklart definert arbeidsansvar og -oppgaver på institusjonen
- Manglende eller mangelfulle retningslinjer fra arkiv
- Manglende tilgang til eller mangelfulle hjelpemidler
- Kommunikasjon med deponent/forsker
- Stor variasjon i data som skal kurateres
- Tidspress
- Annet

For hver type hjelpemiddel kan respondentene velge mellom følgende svaralternativ i matrisekolonnene:

- Aldri
- Sjelden
- Noen ganger
- Ofte
- Svært ofte

Figuren nedenfor viser hvordan svarene fordeler seg på de ulike svaralternativene for hvert område:

Figur 28: Resultat fra spørsmål 17: Hvor ofte opplever du utfordringer på disse områdene i kurateringsarbeidet ditt? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for hvert område.

Slår vi sammen tallene for svaralternativene «Ofte» og «Svært ofte», ser rangeringen mellom områdene slik ut, dersom vi sorterer dem etter synkende antall svar:

Figur 29: Resultat fra spørsmål 17: Hvor ofte opplever du utfordringer på disse områdene i kurateringsarbeidet ditt? Figuren viser antall svar sammenlagt for svaralternativene "Ofte" og "Svært ofte", for hvert område, sortert fra mest frekvent på topp til minst frekvent på bunnen.

Stor variasjon i data som skal kurateres er nokså tydelig det som peker seg ut som det området der flest respondenter ofte eller svært ofte møter utfordringer. Dette området har fått 27 sammenlagte svar på de to svaralternativene «Ofte» og «Svært ofte». Det bekrefter inntrykket mange av oss har som har jobbet med forskningsdata i flere år, nemlig at forskningsdata kommer i mange ulike typer med hver sine utfordringer.

Fortsetter vi nedover i figuren, så kommer det er en gruppe med tre områder som skårer tilnærmet likt. Det er for det første manglende eller mangelfull kurateringskompetanse eller -ferdigheter, med 20 sammenlagte svar, og så to områder som begge har fått 19 sammenlagte svar, tidspress og uklart definert arbeidsansvar og -oppgaver på institusjonen.

I et mellomstjikt på rangeringen i figur 29 finner vi to områder som begge har fått 14 svar sammenlagt for svaralternativene «Ofte» og «Svært ofte». Det er for det første kommunikasjon med deponent/forsker og for det andre manglende eller mangelfulle faglige kunnskaper eller erfaringer.

Grunnlagsmateriale:

NKS_2022_S17_Utfordringer_data{.tsv,.xlsx}
 NKS_2022_S17_Utfordringer_pivot{.tsv,.xlsx}
 NKS_2022_S17_Utfordringer_figur.png
 NKS_2022_S17_Utfordringer_figur_2.png

Spørsmål 18: Hvordan løser du vanligvis utfordringer i kuratorarbeidet ditt?

I spørsmål 18 følger vi opp på det forrige spørsmålet og ønsker å få vite hvordan respondenter vanligvis løser utfordringer de møter i kuratorarbeidet sitt. Dette lukkede flervalgsmatrisespørsmålet listet opp følgende tilnærminger eller løsningsstrategier i matriseradene:

- Jeg leser meg opp.
- Jeg drøfter saken med en kollega/kolleger.
- Jeg spør om råd/tips i et nettverk/brukerforum.
- Jeg drøfter saken med faglig leder/sjef.
- Jeg får noen andre til å ta over kurateringen av datasettet.
- Jeg utøver (faglig) skjønn etter beste evne.
- Annet

For hver tilnærming eller løsningsstrategi i matriseradene ble respondentene spurt om å indikere hvor ofte de anvender den. Svaralternativene i kolonnene var en skala med følgende verdier:

- Aldri
- Sjelden
- Noen ganger
- Ofte
- Svært ofte

I figuren nedenfor ser vi hvordan svarene fordeler seg slik på de ulike svaralternativene for hver tilnærming.

Figur 30: Resultat fra spørsmål 18: Hvordan løser du vanligvis utfordringer i kuratorarbeidet ditt? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for hver tilnærming eller løsningsstrategi.

Av figuren nedenfor fremgår det at bildet vi får når vi slår i hop tallene for svaralternativene «Ofte» og «Svært ofte», er en rangering med nokså jevnt fallende svarfrekvens mellom de ulike tilnærmingerne respondenter velger for å løse utfordringer.

Figur 31: Resultat fra spørsmål 18: Hvordan løser du vanligvis utfordringer i kuratorarbeidet ditt? Figuren viser antall svar sammenlagt for svaralternativene "Ofte" og "Svært ofte", for hver tilnærming eller løsningsstrategi, sortert fra mest frekvent på topp til minst frekvent på bunnen.

Den mest vanlige måten respondentene løser utfordringer i kurateringsarbeidet på er at de drøfter saken med en eller flere kollegaer. Denne tilnærmingen fikk 44 svar sammenlagt for svaralternativene «Ofte» og «Svært ofte». Det å lese seg opp følger med 36 sammenlagte svar som god nummer to. Med 29 sammenlagte svar er det å utøve (faglig) skjønn etter beste evne den tredje vanligste strategien blant respondentene i undersøkelsen.

Grunnlagsmateriale:

NKS_2022_S18_Tilnaerming_data{.tsv,.xlsx}
 NKS_2022_S18_Tilnaerming_pivot{.tsv,.xlsx}
 NKS_2022_S18_Tilnaerming_figur.png
 NKS_2022_S18_Tilnaerming_figur_2.png

Spørsmål 19: Hvilke erfaringer har du med kollegaveiledning i kuratorarbeid?

Det siste spørsmålet i del 2 tar for seg hvilke erfaringer respondentene har med kollegaveiledning i kuratorarbeid. I dette lukkede flervalgsspørsmålet er det listet opp følgende svaralternativ:

- Ingen erfaring
- Har fått kollegaveiledning
- Har selv vært kollegaveileder
- Annet

Svarene fordeler seg slik på disse fire svaralternativene:

Figur 32: Resultat fra spørsmål 19: Hvilke erfaringer har du med kollegaveiledning i kuratorarbeid? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ.

Adderer vi svarene for de ulike svaralternativene, så blir rangeringen slik, sortert etter fallende svarfrekvens:

- b. Har fått kollegaveiledning | Sammenlagt 27 svar
- c. Har selv vært kollegaveileder | Sammenlagt 22 svar
- a. Ingen erfaring | Sammenlagt 18 svar
- d. Annet | Sammenlagt 2 svar

Vi ser altså at kollegaveiledning er ganske vanlig blant respondentene, og at det er litt flere respondenter som har mottatt kollegaveiledning (27 svar) enn det er respondenter som selv har gitt kollegaveiledning (22 svar). Videre viser det seg at en ganske stor gruppe (18 svar) ikke har noen erfaringer fra kollegaveiledning.

```
### Grunnlagsmateriale:  
NKS_2022_S19_Kollegaveiledning_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S19_Kollegaveiledning_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S19_Kollegaveiledning_figur.png
```

Del 3: Innspill til det planlagte kuratornettverket

Spørsmål 20: På hvilke områder tror du at nettverket kan gi et bidrag til kurateringsarbeidet ditt framover, og hvor nyttig tror du et slikt bidrag vil være?

Del 3 i spørreundersøkelsen starter med et flervalgsmatrisespørsmål der vi ønsker å få vite av respondentene på hvilke områder de tror at nettverket kan gi et bidrag til kurateringsarbeidet deres framover, og hvor nyttig de tror et slikt bidrag vil være. Matriseradene inneholdt følgende områder:

- a. Policyer og retningslinjer

- b. Guider og veiledninger
- c. Sjekklistor
- d. Annet informasjonsmaterieil
- e. Opplæring (f.eks. kurs, workshoper, webinar)
- f. Erfaringsutveksling med andre kuratorer
- g. Kollegaveiledning/-samarbeid
- h. Diskusjonsfora
- i. Arbeidsgrupper
- j. At noen andre i kuratornettverket utfører selve kurateringsarbeidet (for visse typer data / enkelte datasett)
- k. Annet

For hvert område kunne respondentene velge mellom disse svaralternativene i matrisekolonnene:

- Ikke relevant / Usikker
- Ikke nyttig
- Litt nyttig
- Nyttig
- Svært nyttig

Svarfordelingen på de ulike svaralternativene for hvert område er fremstilt i figuren nedenfor.

Figur 33: Resultat fra spørsmål 20: På hvilke områder tror du at nettverket kan gi et bidrag til kurateringsarbeidet ditt framover, og hvor nyttig tror du et slikt bidrag vil være? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for hvert område.

Vi slår igjen sammen tallene for to av svaralternativene, nemlig «Nyttig» og «Svært nyttig» og får då følgende rangering av områder, sortert etter synkende svarfrekvens:

Figur 34: Resultat fra spørsmål 20: På hvilke områder tror du at nettverket kan gi et bidrag til kurateringsarbeidet ditt framover, og hvor nyttig tror du et slikt bidrag vil være? Figuren viser antall svar sammenlagt for svaralternativene "Nyttig" og "Svært nyttig", for hvert område, sortert fra mest frekvent på topp til minst frekvent på bunnen.

Det er mange av områdene der respondentene tror at bidrag fra et kuratornettverk kan være nyttig eller svært nyttig i kurateringsarbeidet. I toppsjiktet av rangeringen er det følgende tre områder: Helt på topp har vi guider og veiledninger, med sammenlagt 47 svar, så kommer to områder med like mange sammenlagte svar, nemlig 45, og det er for det første erfaringsutveksling med andre kuratorer og for det andre opplæring (f.eks. kurs, workshoper, webinar). Vi tar her også med de tre neste nedover på rangeringen. Sjekklistene har fått sammenlagt 41 svar, mens diskusjonsfora og kollegaveiledning/-samarbeid har hver fått 40 svar sammenlagt for svaralternativene «Nyttig» og «Svært nyttig».

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S20_Bidrag_kuratornettverk_data{.tsv,.xlsx}
NKS_2022_S20_Bidrag_kuratornettverk_pivot{.tsv,.xlsx}
NKS_2022_S20_Bidrag_kuratornettverk_figur.png
NKS_2022_S20_Bidrag_kuratornettverk_figur_2.png
```

Spørsmål 21: Hvor nyttig synes du det vil være at nettverket er organisert i disse typer undergrupper?

Spørsmål 21 handler om organisering av nettverket. Her spør vi hvor nyttig respondentene synes det vil være at nettverket er organisert i visse typer undergrupper, og bruker et flervalgsmatrisespørsmål med følgende undergruppetyper listet opp i matriseradene:

- a. **Kurateringstematiske** grupper på tvers av fag og datatyper, f.eks. metadata og dokumentasjon; filorganisering og filformat; rettigheter og lisenser; personvern (GDPR), osv.
- b. **Fagspesifikke** grupper på tvers av kurateringstematikk og datatyper, f.eks. data fra biofag, data fra ingeniørfag, data fra språkfag, osv.
- c. Grupper basert på **datatyper**, t.d. tabelldata, kvalitative data, audiovisuelle data, datasett som inneholder skript eller programkode, osv.
- d. Annet

For hver undergruppetype kunne respondentene velge mellom disse svaralternativene i matrisekolonnene:

- Ikke relevant / Usikker
- Ikke nyttig
- Litt nyttig
- Nyttig
- Svært nyttig

Svarfordelingen på de ulike svaralternativene for hver undergruppetype fremgår av figuren nedenfor.

Figur 35: Resultat fra spørsmål 21: Hvor nyttig synes du det vil være at nettverket er organisert i disse typer undergrupper? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for undergruppetype.

Av de tre undergruppetyperne er det fagspesifikke grupper som fikk flest sammenlagte svar (16+19=35) for alternativene «Nyttig» og «Svært nyttig», etterfulgt av kurateringstematiske grupper med (21+12=) 33 sammenlagte svar, og datatypebasert grupper med (19+11=) 30 sammenlagte svar. Avstandene mellom de tre gruppetyperne når det gjelder antall svar er altså nokså små.

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S21_Undergrupper_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S21_Undergrupper_pivot{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S21_Undergrupper_figur.png
```

Spørsmål 22: Deltar du allerede i et kuratornettverk eller liknende faglig / lokalt / nasjonalt / internasjonalt nettverk eller brukerforum?

Gjennom spørsmål 22 ønsket vi å ta rede på om respondentene allerede deltok i et kuratornettverk eller liknende faglig, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nettverk eller brukerforum.

Spørsmålet delte respondentpopulasjonen nøyaktig i to: Den ene halvparten av respondentene (27) deltok i et slikt nettverk, mens den andre halvdel ikke gjorde det.

Til de som var med i et slikt nettverk, hadde vi et oppfølgingsspørsmål der vi ba respondentene om å skrive navnet på nettverket i et fritekstfelt. Figuren nedenfor gir en oversikt over hvor mange respondenter som er med i hvilket nettverk.

Figur 36: Resultat fra spørsmål 22: Deltar du allerede i et kuratornettverk eller liknende faglig / lokalt / nasjonalt / internasjonalt nettverk eller brukerforum? Figuren viser antall svar pr. nettverk. Nettverk med bare ett svar er samlet i kategorien "Andre".

Av de som er med i et kuratornettverk eller liknende nettverk, er de fleste med i DataverseNO-brukerforum (16 svar), mens RDA fikk 4 svar og RDA Norway 3 svar. Nettverk som bare fikk ett svar, er her slått sammen i samlesekken «Andre», som sammenlagt representerer 12 svar.

```
### Grunnlagsmateriale:  
NKS_2022_S22_Deltakelse_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S22_Deltakelse_processed_data{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S22_Deltakelse_pivot_1{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S22_Deltakelse_pivot_2{.tsv,.xlsx}  
NKS_2022_S22_Deltakelse_figur.png
```

Spørsmål 23: Kjenner du til andre eksisterende eller planlagte kuratornettverk eller liknende tiltak som du synes vi bør se nærmere på? I så fall ber vi deg om å skrive hvilke(t) nettverk det er. Forklar gjerne også hvorfor det/de er relevant(e) i vår sammenheng.

Med spørsmål 23 ønsket vi å få inn informasjon om andre eksisterende eller planlagte kuratornettverk eller liknende tiltak som prosjektgruppen burde se nærmere på, og vi ba i så fall respondentene om å skrive hvilke(t) nettverk det var, og forklare hvorfor det/de er relevant(e) i den aktuelle sammenhengen.

Her fikk vi inn følgende svar (antall svar i parentes):

- DataverseNO-brukerforum (2)
- Data Curation Network (1)
- Life-Science RDM Group (1)
- Lokale forskningsdata & etterprøvbare nettverk (1)
- NORRN (1)
- RDA Norway (1)
- SurveyBanken (1)

Grunnlagsmateriale:

NKS_2022_S23_Andre_kuratornettverk_data{.tsv,.xlsx}

NKS_2022_S23_Andre_kuratornettverk_processed_data{.tsv,.xlsx}

NKS_2022_S23_Andre_kuratornettverk_pivot{.tsv,.xlsx}

Spørsmål 24: På lengre sikt kan det være aktuelt å utvide rammen for det planlagte nettverket. På hvilke(t) område(r) vil det være nyttig for deg?

I nest siste spørsmål ønsket vi å undersøke hvilke områder det vil være nyttig for respondentene at det planlagte nettverket blir utvidet på. Dette ble lagt opp som et flervalgsmatrisespørsmål med følgende områder listet opp i matriseradene:

- a. Støttetjenester rundt datahåndteringsplaner
- b. Undervisning i forskningsdatahåndtering
- c. Støttetjenester rundt elektroniske labnotatbøker (labjournal / ELN)
- d. Støttetjenester rundt plattformer for prosjektsamarbeid (f.eks. OSF)
- e. Annet

For hvert område ba vi respondentene å indikere hvor nyttig det ville være for dem, basert på følgende verdier i en skala representert i matrisekolonnene:

- Ikke relevant / Usikker
- Ikke nyttig
- Litt nyttig
- Nyttig
- Svært nyttig

Figuren nedenfor viser hvordan svarene fordeler seg på de ulike svaralternativene for hvert område.

Figur 37: Resultat fra Spørsmål 24: På lengre sikt kan det være aktuelt å utvide rammen for det planlagte nettverket. På hvilke(t) område(r) vil det være nyttig for deg? Figuren viser antall svar pr. svaralternativ for hvert område.

Her er det to område som skiller seg ut. Støttetjenester rundt datahåndteringsplaner og undervisning i forskningsdatahåndtering fikk begge 40 svar sammenlagt for svaralternativene «Nyttig» og «Svært nyttig». De andre to områdene, støttetjenester rundt plattformer for prosjektsamarbeid (f.eks. OSF) og støttetjenester rundt elektroniske labnotatbøker (labjournal / ELN) fikk henholdsvis 27 og 23 sammenlagte svar, men her var det også en del respondenter som valgte svaralternativene «Ikke nyttig» eller «Ikke relevant / Usikker».

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S24_Andre_omraader_data{.tsv,.xlsx}
NKS_2022_S24_Andre_omraader_pivot{.tsv,.xlsx}
NKS_2022_S24_Andre_omraader_figur.png
```

Spørsmål 25: Har du andre innspill til opprettelsen og utformingen av kuratornettverket?

Med spørsmål 25 avrundet vi spørreundersøkelsen med å be respondentene om andre innspill til opprettelsen og utformingen av kuratornettverket. Svarene på dette spørsmålet er tilgjengelige i grunnlagsmaterialet.

Grunnlagsmateriale:

```
NKS_2022_S25_Andre_innspill_data{.tsv,.xlsx}
```

Referanser

- Conzett, P. (2025). *Grunnlagsmateriale for: Praksis og behov i forskningsdatakuratering i Norge* (Versjon 1.0) [Datasett]. DataverseNO. <https://doi.org/10.18710/SGLCHG>
- GIDA - Global Indigenous Data Alliance. (u.å.). *The CARE Principles for Indigenous Data Governance*. Hentet 15. oktober 2022, fra <https://www.gida-global.org/care>
- Johnston, L. R., Carlson, J., Hudson-Vitale, C., Imker, H., Kozlowski, W., Olendorf, R., & Stewart, C. (2016). *Definitions of Data Curation Activities used by the Data Curation Network* [Report]. <https://hdl.handle.net/11299/188638>
- Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. (2019, september 2). *Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023—Rom for demokrati og dannelse*. regjeringen.no. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-bibliotekstrategi-2020-2023---rom-for-demokrati-og-dannelse/id2667015/>
- Kvale, L., Bochynska, A., Arnesen, S. S., Sarre, A., Stangeland, E., Ostrop, J., Pharo, N., Enerstvedt, K., Bertheussen, L., & Sundstøl, S. A. (2022). Kompetanserammeverk for forskningsdatahåndtering i Universitets- og høyskolebibliotek. Prosjektrapport. *Research Data Alliance Norway*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D7F43>
- Norges forskningsråd. (2018, november 20). *Godkjente forskningsorganisasjoner. Oppdatert 6. Desember 2023*. <https://www.forskningsradet.no/finansiering/forskningsorganisasjoner/godkjente-forskningsorganisasjoner/>
- Norges forskningsråd. (2021). *Hvordan skal vi dele forskningsdata? Utredning og anbefalinger om lisensiering og tilgjengeliggjøring*. Norges forskningsråd. <https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/2021/rettighets--og-lisenssporsmal-ved-tilgjengeliggjoring-av-forskningsdata.pdf>
- RDA in Norway. (u.å.). *Termliste for forskningsdatahåndtering*. openscience.no. Hentet 15. oktober 2022, fra <https://www.openscience.no/oa-i-norge/felles-infrastruktur-og-tjenester-fair-forskningsdata/termliste>
- Sauro, J. (2018, september 5). 4 Classes of Survey Questions. *MeasuringU*. <https://measuringu.com/survey-question-classes/>
- Sikt. (2022). *Infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata – Status og forslag til videre arbeid. Sluttrapport fra utredningsgruppen 15.3.2022 (med feilrettinger pr 31.3.)*. Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. <https://www.openscience.no/media/3428/download?inline>
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>